

INTERNET TAHDIDLARDAN HIMOYALANISHDA OTA-ONA MAS’ULIYATINI OSHIRISH DAVR TALABI

L.M.Qaraxonova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, “Mahalla – oila – maktab hamkorligi” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc), k.i.x.

Bugungi raqamli taraqqiyot va axborot kommunikatsion texnologiyalarining jadal rivojlanishi yosh avlod imkoniyatlarini kengaytirib, ularning ta’lim olish, ijod qilish va dunyoqarashini boyitishga zamin yaratmoqda. Biroq virtual muhit imkoniyatlari bilan bir qatorda unda turli kiberxavf-xatarlar, internet tahdidlari, zararli axborotlar ham tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, bolalar va o‘smirlar tarbiyatida bu tahdidlarning shaxsiy xavfsizlikka, psixologik barqarorlikka, axloqiy ongga salbiy ta’siri jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, ota-onalarning mas’uliyati va ularning kiberma’lumotlar xavfsizligi borasidagi bilim va ko‘nikmalari jamiyat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bolalarning internetdan to‘g‘ri va xavfsiz foydalanishida birinchi navbatda ota-onalarning ongli nazorati, sotsiokultur tarbiyasi hamda axborot savodxonligi hal qiluvchi omillardan biridir. Oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, bolalarni internet tahdidlaridan himoya qilishga qaratilgan profilaktik ishlar tizimli yo‘lga qo‘yilishi zamonaviy tarbiya jarayonining asosiy talablaridan hisoblanadi.

Internetdagi tahdidlar kun sayn ko‘payib boryapti desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Tahdidlar ichidan eng keng tarqalgan va bugunki kunda eng xavfli hisoblanglarni ko‘rib chiqamiz:

Internetga qaramlik.

Kiberhujum va trolling.

Terrorizm, natsizm, tajovuzni targ‘ib qilish.

Odotsiz til, odobsizlik, qo‘pollik.

Spirтли ichimliklar, giyohvand moddalar, tamaki....

18 + toifasidagi saytlar. ...

Lotereyalar, kazinolar, tanlovlar.

Internetga qaramlik – bu bolaning onlayn faoliyat bilan haddan tashqari band bo‘lgan va bu faoliyatni nazorat qila olmaydigan holat. Bolalarda bu holat ko‘pincha o‘yinlar, ijtimoiy tarmoqlar, videolarni tomosha qilish yoki onlayn xarid qilish kabi

faoliyatlar atrofida bo‘lishi mumkin. Internetga qaramlik bolaning normal ijtimoiy, aqliy va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Bolalarda internetga qaramlikning belgilari quyidagi shakllarda namoyon bo‘lishi mumkin:

Haddan tashqari vaqt sarflash: Bola ko‘p vaqtini internetda o‘tkazadi va bu vaqtni nazorat qila olmaydi.

Ijtimoiy izolyatsiya: Haqiqiy hayotdagi ijtimoiy munosabatlarni kamaytirish tendentsiyasi.

Aqliy muammolar: Maktabda o‘zlashtirishning pasayishi, diqqat yetishmovchiligi va o‘rganishda qiyinchiliklar.

Jismoniy salomatlik muammolari: Ko‘zning zo‘riqishi, bosh og‘rig‘i, bo‘yin og‘rig‘i va uyqu muammolari.

Ruhiy salomatlik muammolari: Stress, tashvish, depressiya va g‘azab muammolari.

Haqiqatdan uzilish: Onlayn dunyoda yashashga haddan tashqari e‘tibor qaratish va real hayot bilan aloqani yo‘qotish.

Nazoratni yo‘qotish: Internetdan foydalanishni nazorat qilishda qiyinchilik va mas‘uliyat hissining pasayishi.

Kiberhujum va trolling. *Kiberhujum* – bu internetda ongni zaharlash. Odatda bu elektron pochta yoki onlayn suhbat shaklida surat va videokliplardan foydalangan holda matnli xabar jo‘natish, qo‘ng‘iroq qilish orqali sodir etiladi. Statistika ko‘ra, bunday hujum holatlarining aksariyati ijtimoiy tarmoqlarda sodir etiladi. Umuman olganda, kiberhujum tamoyili oflayn ta‘sir o‘tkazish shakliga o‘xshaydi, ammo u psixologik jihatdan jabrlanuvchi ko‘proq azob chekishi tufayli yanada xavfli hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib anglab turibmizki, Internetdagi tahdidlarga qarshi kurashish har bir ota-onaning dolzarb vazifasi ekan. Eng avvalo ota -ona farzandlarning yoshidan qat’iy nazar nazoratsiz qoldirmaslik kerak.

Farzandlari maktabgacha va boshlang‘ich sinf yoshida bo‘lsa qanday o‘yinlar o‘ynashi, bu o‘yinglarga qancha vaqt sarflashi bilan qizikishi shart deb o‘ylaymiz. Ushbu yoshdagi bolalarga Internetdan foydalanish vaqtlarini chegaralash lozim. Ularni ko‘prok vaqtini jonli o‘yinlarga jalb qilishi yoki ular bilan sayr qilish maqsadga muvofiqdir.

Agar farzandlari o‘rta maktab yoshida bo‘lsa ularning qizikishini, Internetdan qanday foydalanishi, qaysi saytlarga kirishi va ular to‘g‘risida qanday fikrga egaligi haqida suhbat o‘tkazishi kerak deb hisoblaymiz. Ularni qiziktirish uchun ularga

savollar berib ushbu savollarga Internet manbalardan foydalanishni tavsiya qilish va olingan natijalarni birga kurib chikib, kerak bo'lsa raxbanlantirish maqsadga muvofiqdir.

Farzandlari maktabning katta sinflarida bo'lsa Internet imkoniyatlaridan foydalanib ularni kasb tanlashga yoki xunar o'rganishga jalb qilish kerak. Nima bo'lganda ham ota-ona farzandlarni tinglash va xulosalar qilish va kerakli maslahatlar berish. Chunki farzanlariz siz va boshqa mutaxassislar tomonidan Internet xavfsizligi bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni tinglab, o'ziga yetarli xulosa chikara olsa, Internetdan xavfsiz foydalalanadi.

Shunday qilib, internet muhitida yuzaga kelayotgan xatarlar va kiberxujumlarning oldini olish, bolalarning raqamli xavfsizligini ta'minlashda ota-onalarning faol ishtiroki va mas'ulligi ustuvor vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xoxlova N.I. “Obespecheniye detskoy bezopasnosti v Internete: rossiyskiy opyt i zarubejnye initsiativy”. // Informatsiya: problemy i resheniya. № 7.2012. S. 34-41.
2. Solodyankina D.S. “Perspektivy ispolzovaniya zarubejnogo opyta i stran SNG dlya sovershenstvovaniya zakonodatelstva o zaщите detey ot informatsii”. // Informatsionnaya bezopasnost. 2018. № 4-5. S. 12-20.
3. Dumcheva A.G. “Obespecheniye bezopasnosti detey i podrostkov v seti «Internet»: osnovaniya i prinsipy». // Metodicheskiye rekomendatsii. Sentr internet-bezopasnosti. 2019. S. 5-28.

QORI NIYOZIY NOMIDAGI
TARBIYA PEDAGOGIKASI
MILLIY INSTITUTI